

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТИНИ ЎРТА МУДДАТЛИ РЕЖАЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ДАВЛАТ МОЛИЯСИНИ БОШҚАРИШНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6471016>

Иманова Умида Бахтиёровна

Ўзбекистон республикаси давлат Солиқ қўмитаси

Ҳузуридаги фискал инситути докранти

Аннотация – бюджет тизимини ўрта ва узоқ муддатли молиялаштиришга ўтказиш; замонавий шароитларда давлат молиясини бошқаришни ислоҳ қилиш; ўрта муддатга бюджетни режалаштириш;

Калит сўзлар- молия, бюджет, солиқ, ўрта муддатли режа, давлат молияси, фискал сиёсат, маҳаллий бюджет, даромад ва ҳаражатлар.

Мамлакатимизда бюджет тизимини ўрта ва узоқ муддатли молиялаштиришга ўтказиш бўйича ишлар анча олдин бошланган ва бугунги кунда янада авж олиб, ҳал қилувчи паллага кирмоқда. Бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштириш ҳақида гап борганда кўп ҳолларда асосан иккита масалага яъни, бюджетнинг даромадлар қисмини таъминлаб берадиган иқтисодий ўсиш ва унинг барқарор бўлиши ҳамда ҳаражатларнинг натижадор бўлиши ҳақида фикрлар билдирилади. Бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришни заруратга айлантирадиган ҳаражатларнинг натижадор бўлишига эътибор қаратамиз. Чунки бюджетни ўрта ва узоқ муддатга тузилиши зарурияти, аввало давлат олдига қўйилган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш вазифасини узоқ муддатли жараён эканлигидан келиб чиқади.

Ҳудди узоқ ва ўрта муддатли режалаштириш каби натижага йўналтирилган бюджетлаштириш ёки дастурий-мақсадли молиялаштиришга ўтиш ҳам кўп йиллардан бери мамлакатимиз бюджет тизими кун тартибидаги масаладир. Бунда алоҳида эътибор бериладиган масала шундан иборатки, натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтиш учун бюджетни ўрта ва узоқ муддатли режалаштириш механизмлари бўлиши кераклиги таъкидланиб келинади.

Бу ўринда фикримизча, агарда натижага йўналтирилган бюджетлаштириш (дастурий-мақсадли молиялаштириш) тизими ёки унинг элементлари бўлмаса, бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштиришнинг мантиқий асослари йўқолади. Яъни, бюджетни ўрта ва узоқ муддатга режалаштириш айнан натижаларга эришишни таъминлашга қаратилган чоралардан биридир.

Замонавий шароитларда давлат молиясини бошқаришни ислоҳ қилиш, тез ўзгарувчан бозор муҳити шароитида ўрта муддатли бюджетни тахминлаштириш, давлат молиясини ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг ўрта

муддатли устувор йўналишларини реализация қилишдаги имкониятларини баҳолаш мақсадида Ўзбекистонда ўрта муддатли фискал сиёсатни амалга ошириш услубиётига асосланган давлат молиясини бошқариш тизими жорий қилинди. Ушбу тизим шароитида давлат бюджети даромадларининг келгуси йилига прогнози ва навбатдаги 2 йили учун тахмин кўрсаткичлари аниқланади. Шу ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони асосида амалга оширилаётган комплекс ислохотлар давлат молияси тизимини такомиллаштириш бўйича ҳам кенг ислохотларни амалга оширишни тақозо қилмоқда.

Маълумки, ўрта муддатли давлат бюджети даромад ва харажатлари режасини ўзида намоён қилувчи ўрта муддатли фискал сиёсат давлат молиясининг истиқболдаги иқтисодий тараққиётни ўрта муддатли прогноз кўрсаткичларига уйғунлашган равишда шакллантириш мақсадида амалга оширилади. Хусусан, Ўзбекистонда давлат бюджетини ўрта муддатли режалаштириш: ўрта истиқболга мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг комплекс дастурларини реализация қилиш амалиётининг жорий этилганлиги, ушбу дастурларни ички ва ташқи қарз маблағларини жалб қилиш бўйича давлат қарз сиёсатини юритилаётганлигига ҳам боғлиқ бўлмоқда.

Бундан ташқари Ҳаракатлар стратегиясини Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йилида амалга оширишга оид Давлат дастурида бюджет даромадлари ва харажатларининг халқ учун очиқ ва ошқора бўлишини таъминлаш, шунингдек, давлат молиясини бошқаришда ўрта муддатли моделга босқичма-босқич ўтиш бўйича аниқ вазифалар белгилаб берилганини таъкидлади.

Мамлакатимизда амалдаги тартибларга мувофиқ, давлат бюджети индексацияларни қўллаш методи билан бир йиллик асосда тузилади. Чунки бюджет маблағларини тақсимловчилар ва бюджет ташкилотлари ўзларининг истиқболларини режалаштирилган йилдан узоқроқ даврга прогнозлаштира олмайди. Бунинг асосий сабаби эса келажакдаги макроиқтисодий ўзгаришларни ва уларнинг фискал кўрсаткичларга таъсирини олдиндан кўра билиш имконияти йўқлигидир.

Мамлакатларнинг мақсадлари турли хил бўлсада, бугунги кунда унинг энг зарурлари Бирлашган миллатлар ташкилоти томонидан жамланиб “барқарор ривожланиш мақсадлари” номи остида тарғиб этиб келинмоқда. Ушбу мақсадлар 17 тани ташкил этиб, мақсадлар таркибида 169 вазифа ва уларни бажарилишини мониторинг қилиш ва баҳолаш учун фойдаланиладиган 244 та индикаторлардан иборат. Ўзбекистонда Бирлашган миллатлар ташкилоти

томонидан илгари сурилган барча ташаббуслар жумладан, барқарор ривожланиш мақсадлари бўйича ташаббуслар ҳам доимо қўллаб-қувватланиб келинган. Хусусан, мамлакатимизда барқарор ривожланиш мақсадлари доирасида миллий мақсадларни белгилаш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 20 октябрдаги 841-сонли “2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарорга кўра, мамлакатимизда миллий барқарор ривожланиш мақсадлари белгилаб олинди ва улар умумий сони 16 тани ташкил этади ҳамда уларга эришиш учун 124та вазифалар танлаб олинган.

Шунингдек, кейинчалик ушбу вазифаларни бажарилишини мониторинг қилиш учун ишчи гуруҳи томонидан 206та индикаторлар шакллантирилди.

Айнан ушбу индикаторлардан мамлакатимиз бюджет тизимида ўрта ва узоқ муддатларда натижага йўналтирилган бюджетлаштиришда фойдаланилиши мумкин. Бунинг учун дастлабки қадамлар қўйилди дейишимиз мумкин. Жумладан, мамлакатимизда айнан 2019 йил учун тасдиқланган давлат бюджети бўйича давлат бюджети ҳаражатларининг барқарор ривожланиш мақсадлари билан боғлиқлиги таҳлили амалга оширилди ва у 71,5 фоизни ташкил этмоқда. Бу эса натижага йўналтирилган бюджетлаштиришга ўтишда барқарор ривожланиш мақсадларидан фойдаланиш мумкинлигини камида 71,5 фоизга исботламоқда.

Ўрта муддатга бюджетни режалаштириш – давлат бюджетини бир неча йилга (қоида тариқасида 3-5 йилга) тузиш жараёнидир. Ривожланган хориж мамлакатларида ушбу тизим шакллантирилган. Мамлакатимизда ҳам ушбу тизимни жорий этиш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда ва дастлабки шарт-шароитлар яратилмоқда.

Жумладан, валюта курси либераллаштирилди ва натижада ўзбек сўмининг курси барқарорлашди. Маъмурий ислохотлар концепцияси стратегик режалаштириш тизимини яратишни кўзда тутди. Унга кўра, «қисқа муддатли», «ўрта муддатли», «узоқ муддатли» каби тушунчалар киритилмоқда. 2018 йилдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси ривожланиш дастурларини молиялаштириш ва шакллантиришнинг янги тартиби жорий этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони.

2. Файзуллаев Ё.Ш., Азизова И.А., Бюджетни ўрта муддатли режалаштириш.- Тошкент: 2010.